

Содержание / Mundarija / Contents

■ FULLSTREAM

- 52 Обзор технологий осушки природного газа с точки зрения повышения эффективности процесса
А.И. Сапаралиева, С.Ш. Хабибуллаев, Ш.З. Валикулов, Ш.М. Ашуров
- 66 Повышение эффективности установки подготовки жидких углеводородов на Газлийском газоперерабатывающем комплексе
*АО «Узбекнефтегаз»
М.А. Абдурахимов, А.М. Рахаталиев, К.А. Абдурахимов*
- 74 Селективный катализатор для синтеза оксида этилена
К.Х. Нигматова, М.Х. Махамаджонова, Х.И. Кадиоров

■ ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

- 82 Соглашения о разделе продукции в нефтегазовом секторе Узбекистана: правовые механизмы и практика применения
И.А. Щурова, Г.М. Щукин

■ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

- 86 Эконометрический анализ влияния цифровой трансформации на эффективность корпоративного управления
Э.В. Амонов

■ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

- 92 Экологически целесообразный стабилизатор бурового раствора и его реологические свойства
Ш.С. Арсланов

■ FULLSTREAM

- 52 Jarayon samaradorligini oshirish nuqtai nazaridan tabiiy gazni quritish texnologiyalari sharhi
A.I. Saparaliyeva, S.SH. Xabibullayev, Sh.Z. Valikulov, Sh.M. Ashurov
- 66 “O‘zbekneftgaz” AJning Gazli gazni qayta ishlash majmuasida suyuq uglevodorodlarni tayyorlash qurilmasi samaradorligini oshirish
M.A. Abduraximov, A.M. Raxataliyev, K.A. Abduraximov
- 74 Etilen oksidi sintezi uchun selektiv katalizator
K.X. Nigmatova, M.X. Maxamadjonova, X.I. Kadirov

■ NEFT VA GAZ SANOATINING HUQUQIY ASPEKTLARI

- 82 O‘zbekiston neft-gaz sektorida mahsulot taqsimoti to‘g‘risidagi bitimlar: huquqiy mexanizmlar va qo‘llash amaliyoti
I.A. Shchurova, G.M. Shchukin

■ TEXNOLOGIYALAR VA INNOVATSIYALAR

- 86 Raqamli transformatsiyaning korporativ boshqaruv samaradorligiga ta‘sirini ekonometrik tahlil qilish
E.V. Amonov

■ EKOLOGIK JIHATLAR

- 92 Ekologik jihatdan maqbul burg‘ilash eritmasi stabilizatori va uning reologik xususiyatlari
Sh.S. Arslanov

■ FULLSTREAM

- 52 Review of natural gas dehydration technologies from the standpoint of process efficiency improvement
A.I. Saparaliyeva, S.Sh. Khabibullaev, Sh.Z. Valikulov, Sh.M. Ashurov
- 66 Improving the efficiency of the liquid hydrocarbon processing unit at the Gazli gas processing complex of JSC “Uzbekneftegaz”
M.A. Abdurakhimov, A.M. Rakhataliev, K.A. Abdurakhimov
- 74 Selective catalyst for ethylene oxide synthesis
K.Kh. Nigmatova, M.Kh. Makhamadjonova, Kh.I. Kadirov

■ LEGAL ASPECTS OF THE OIL AND GAS INDUSTRY

- 82 Production Sharing Agreements in Uzbekistan’s Oil and Gas Sector: Legal Mechanisms and Practical Application
I.A. Shchurova, G.M. Shchukin

■ TECHNOLOGY AND INNOVATION

- 86 Econometric analysis of the impact of digital transformation on corporate governance efficiency
E.V. Amonov

■ ENVIRONMENTAL ASPECTS

- 92 Environmentally sustainable drilling fluid stabilizer and its rheological properties
Sh.S. Arslanov

УДК 678.6.541.066

Селективный катализатор для синтеза оксида этилена

Selective catalyst for ethylene oxide synthesis

RU

АННОТАЦИЯ:

В работе представлены результаты исследований серебряных катализаторов для процесса селективного окисления этилена до оксида этилена, полученных методом пропитки кольцевого пористого носителя раствором аминного комплекса серебра. Изучено влияние бората магния и карбоната кальция, вводимых в промотирующих количествах, на активность, селективность и распределение серебра в поровой структуре носителя. Показано, что добавление 0,002–0,0022 % бората магния способствует формированию устойчивого коллоидного раствора, уменьшению размеров кристаллитов серебра и улучшению их фиксации в порах, что повышает активную поверхность металла и стабильность каталитического слоя. Дополнительное введение 0,001 % карбоната кальция оказывает положительное влияние на структурообразование и увеличивает селективность образования оксида этилена. Лабораторные испытания при 20 атм, 220 °С и объемной скорости 4000 ч⁻¹ показали, что модифицированные катализаторы демонстрируют более высокие показатели активности и селективности по сравнению с промышленными образцами. Определено оптимальное содержание серебра — 10–13 масс. %, обеспечивающее стабильность структуры и длительный срок службы катализатора.

UZ

ANNOTATSIYA:

Ishda etilenni selektiv oksidlab etilen oksidi olish jarayoni uchun kumush katalizatorlarini tadqiq etish natijalari keltirilgan. Katalizatorlar kumushning amin kompleksi eritmasi bilan halqali g'ovak tashuvchini shimdirish usuli orqali olinadi. Belgilangan miqdorlarda qo'shiladigan magniy borati va kalsiy karbonatining katalizator faolligi, selektivligi hamda kumushning tashuvchi g'ovak tuzilmasida taqsimlanishiga ta'siri o'rganildi. Aniqlanishicha, 0,002–0,0022 foiz magniy borati qo'shilishi barqaror kolloid eritma hosil bo'lishiga, kumush kristallitlari o'lchamining qisqarishiga va ularning g'ovaklarda mustahkam fiksatsiyalanishiga yordam beradi, bu esa metalning faol sathini oshiradi hamda katalitik qatlarning barqarorligini yaxshilaydi. Qo'shimcha tarzda 0,001 foiz kalsiy karbonati kiritilishi struktura shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va etilen oksidi hosil bo'lishining selektivligini oshiradi. Laboratoriya sinovlari 20 atm, 220 °C va 4000 soat⁻¹ hajmiy tezlik sharoitida olib borilib, modifikatsiyalangan katalizatorlar sanoat namunaloriga nisbatan yuqoriroq faollik va selektivlik ko'rsatkichlarini namoyon etganini ko'rsatdi. Kumushning optimal miqdori 10–13 mass.foiz deb belgilandi, bu tarkib katalizatorning strukturaviy barqarorligini va uzoq xizmat muddatini ta'minlaydi.

EN

ABSTRACT:

The study presents the results of research on silver catalysts for the selective oxidation of ethylene to ethylene oxide, obtained by impregnating a ring-shaped porous support with a solution of a silver amine complex. The influence of magnesium borate and calcium carbonate, introduced in promoting amounts, on the activity, selectivity, and distribution of silver within the pore structure of the support was investigated. It was shown that the addition of 0.002–0.0022 wt. % magnesium borate promotes the formation of a stable colloidal solution, reduces silver crystallite size, and improves their fixation in the pores, which increases the active metal surface and the stability of the catalytic layer. The additional introduction of 0.001 wt. % calcium carbonate has a positive effect on structure formation and increases the selectivity of ethylene oxide formation. Laboratory tests conducted at 20 atm, 220 °C, and a space velocity of 4000 h⁻¹ demonstrated that the modified catalysts exhibit higher activity and selectivity compared to industrial samples. The optimal silver content was determined to be 10–13 wt. %, ensuring structural stability and long catalyst service life.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

зелёная химия, оксид этилена, катализатор, активная поверхность, селективность, аминный комплекс, промотор, сульфат бария, оксид серебра

KALIT SO'ZLAR:

yashil kimyo, etilen oksidi, katalizator, aktiv yuzasi, selektivlik, ammin kompleksi, promotor, bariy sulfat, kumush oksidi

KEYWORDS:

green chemistry, ethylene oxide, catalyst, active surface, selectivity, amine complex, promoter, barium sulfate, silver oxide

RU

В настоящее время катализаторы и каталитические процессы играют ключевую роль в развитии зелёной химии, поскольку позволяют осуществлять химические реакции более эффективно, снижая энергозатраты и минимизируя образование побочных продуктов. Катализаторы ускоряют протекание реакций и обеспечивают возможность проведения процессов при более низких температурах и давлениях, что способствует рациональному использованию ресурсов. Современная концепция зелёной химии ориентирована на разработку и внедрение новых каталитических систем, в частности основанных на электрохимических методах, которые заменяют токсичные реагенты и повышают атомную эффективность. Получение оксида этилена является одним из таких перспективных процессов [1].

Оксид этилена широко применяется в производстве неионогенных поверхностно-активных веществ (ПАВ), промежуточных продуктов нефтехимического синтеза, гликолей, алкиловых эфиров гликолей, этоксилатов жирных спиртов и алкилфенолов, а также простых полиэфиров — предшественников полиуретановых материалов. Динамичное развитие указанных направлений обуславливает необходимость не только увеличения мощности установок по получению оксида этилена и продуктов его дальнейшей переработки, но и улучшения эксплуатационных характеристик применяемых катализаторов [2–4].

Среди многочисленных исследований в данной области можно отметить патент США [5], в котором описаны серебряные каталитические системы, содержащие промоторные количества металлов — меди, золота, магния, цинка, кадмия, ртути, стронция, кальция, ниобия, тантала, молибдена, вольфрама, хрома, ванадия и, предпочтительно, бария — помимо количества этих элементов, присутствующих в иммобилизованной форме на предварительно сформированном носителе. Приведены составы различных серебряных катализаторов, смесей или связующих, предназначенных для синтеза оксида этилена и оксида пропилена. В частности, описаны серебряные катализаторы, содержащие промоторные количества по меньшей мере одного элемента из группы лития, калия, натрия, рубидия, цезия, а также ряда металлов-промоторов — меди, золота, магния, цинка, кадмия, стронция, кальция, ниобия, тантала, молибдена, вольфрама, хрома, ванадия и бария — помимо промоторных количеств щелочных металлов и щёлочноземельных элементов, включая предпочтительно барий.

EN

At present, catalysts and catalytic processes play a key role in the development of green chemistry, as they allow chemical reactions to proceed more efficiently, reducing energy consumption and minimizing the formation of by-products. Catalysts accelerate reactions and make it possible to conduct processes at lower temperatures and pressures, contributing to the rational use of resources. The modern concept of green chemistry focuses on the development and implementation of new catalytic systems, particularly those based on electrochemical methods, which replace toxic reagents and improve atom efficiency. The production of ethylene oxide is one such promising process [1].

Ethylene oxide is widely used in the production of nonionic surfactants, intermediates of petrochemical synthesis, glycols, glycol alkyl ethers, ethoxylates of fatty alcohols and alkylphenols, as well as simple polyethers—precursors of polyurethane materials. The dynamic development of these sectors necessitates not only increasing the capacity of ethylene oxide production units and downstream products, but also improving the operational characteristics of the catalysts used [2–4].

Among the numerous studies in this field, US Patent [5] can be noted, which describes silver catalytic systems containing promoting amounts of metals—copper, gold, magnesium, zinc, cadmium, mercury, strontium, calcium, niobium, tantalum, molybdenum, tungsten, chromium, vanadium, and preferably barium—in addition to the amounts of these elements immobilized on a pre-formed support. The compositions of various silver catalysts, mixtures, or binders intended for the synthesis of ethylene oxide and propylene oxide are provided. In particular, silver catalysts containing promoting amounts of at least one element from the group lithium, potassium, sodium, rubidium, cesium, as well as a number of metal promoters—copper, gold, magnesium, zinc, cadmium, strontium, calcium, niobium, tantalum, molybdenum, tungsten, chromium, vanadium, and barium—are described, in addition to promoting amounts of alkali and alkaline earth metals, preferably barium.

K.Kh. Nigmatova
Ташкентский химико-технологический институт – Ташкент, Узбекистан

K.Kh. Nigmatova
Tashkent institute of chemical technology – Tashkent, Uzbekistan

M.Kh. Makhmadjonova
Ташкентский химико-технологический институт – Ташкент, Узбекистан

M.Kh. Makhmadjonova
Tashkent institute of chemical technology – Tashkent, Uzbekistan

Kh.I. Kadirov
Ташкентский химико-технологический институт – Ташкент, Узбекистан

Kh.I. Kadirov
Tashkent institute of chemical technology – Tashkent, Uzbekistan

Из известных литературных данных [6] следует, что реакция окисления этилена до оксида этилена протекает на поверхности серебра, и серебро является единственным эффективным катализатором данного процесса. В чистом серебре селективность реакции не превышает 50%, поэтому введение в состав катализатора различных промотирующих добавок (цезия, рубидия, кальция, калия, магния, бария и др.) рассматривается как основной способ повышения селективности. Отмечается также, что использование катализаторов в виде таблеток, полученных путём введения промоторов в мелкодисперсный серебряный порошок, приводит к чрезмерному расходу серебра и затрудняет процесс загрузки катализатора в реактор.

В настоящее время в промышленности преимущественно применяются катализаторы, в которых оксид серебра адсорбируется сферическим носителем; при этом серебро распределяется на внешней поверхности носителя или во внутренних порах сферических гранул. Существенное значение имеет не только содержание оксида серебра, но и природа носителя. Изначально в качестве носителя использовали крупнопористые корундовые шары размером 200–400 тыс. ангстрем. Несмотря на большой объём пор — 0,26 см³/г, их удельная поверхность остаётся крайне малой и составляет около 0,01 м²/г.

Для увеличения общей площади активной поверхности катализатора в поры носителя вводят сульфат бария. Катализатор получают на основе оксида серебра, молочной кислоты, лактата серебра и суспензии сульфата бария [7].

Процесс пропитки носителя проводится при интенсивном перемешивании. При температуре 160 °С вследствие разложения лактата серебра на поверхности и в порах носителя формируются мелкие кристаллы металлического серебра. В таких катализаторах селективность процесса сохраняется на уровне 62–68%, а активность поддерживается в течение примерно двух лет.

Увеличение активной поверхности серебра за счёт уменьшения размеров пор носителя приводит к затруднению размещения кристаллов сульфата бария в поровом пространстве, вызывает диффузионное торможение реакции и её переход из кинетической области во внутреннюю диффузионную область. В результате наблюдается накопление серебра в центральной зоне гранул. Содержание серебра в порах уменьшается, и, вследствие его миграции к центру, значительная часть металла оказывается не распределённой по пористому объёму носителя, а локализуется преимущественно на внешней поверхности.

Для увеличения площади активной поверхности катализатора в поры носителя вводится сульфат бария. Катализатор получают на основе оксида серебра

According to known literature data [6], the oxidation of ethylene to ethylene oxide occurs on the surface of silver, and silver is the only effective catalyst for this process. For pure silver, the reaction selectivity does not exceed 50%; therefore, the introduction of various promoting additives (cesium, rubidium, calcium, potassium, magnesium, barium, etc.) into the catalyst composition is considered the main method for increasing selectivity. It is also noted that the use of catalysts in the form of tablets produced by introducing promoters into fine silver powder leads to excessive consumption of silver and complicates catalyst loading into the reactor.

At present, the industry predominantly employs catalysts in which silver oxide is adsorbed onto a spherical support; in this case, silver is distributed on the external surface of the support or within the internal pores of the spherical granules. Not only the silver oxide content but also the nature of the support is of significant importance. Initially, macroporous corundum spheres with pore sizes of 200–400 thousand angstroms were used as the support. Despite their large pore volume of 0.26 cm³/g, their specific surface area remains extremely low—approximately 0.01 m²/g.

To increase the total active surface area of the catalyst, barium sulfate is introduced into the pores of the support. The catalyst is produced on the basis of silver oxide, lactic acid, silver lactate, and a barium sulfate suspension [7].

The impregnation of the support is carried out under intensive stirring. At 160 °C, as a result of silver lactate decomposition on the surface and in the pores of the support, fine crystals of metallic silver are formed. In such catalysts, the selectivity of the process remains at 62–68%, and the activity is maintained for approximately two years.

Increasing the active surface area of silver by reducing the pore size of the support leads to difficulties in accommodating barium sulfate crystals within the pore space, causing diffusion inhibition of the reaction and its transition from the kinetic region to the internal diffusion region. As a result, accumulation of silver in the central zone of the granules is observed. The silver content in the pores decreases, and due to its migration toward the center, a significant portion of the metal is not distributed throughout the porous volume of the support but is instead predominantly localized on the external surface.

To increase the active surface area of the catalyst, barium sulfate is introduced into the pores of the support. The catalyst is prepared on the

Таблица 1.
Зависимость свойств носителя от селективности катализатора

Свойства носителя				Свойства катализатора			Селективность %
Пористость, %	Насыпная плотность, г/см ³	Прочность на разделение	Удельная поверхность, м ² /г	Удельная поверхность серебра	Содержание серебра, % масс	Распределение серебра	
51	0.77	55	1,3	0.18	12.9	В центре	54.4
54	71,5	71,5	1,6	0.21	13.1	Равномерно	64.1

бра, молочной кислоты, лактата серебра и суспензии сульфата бария [7].

Процесс пропитки носителя проводится при интенсивном перемешивании. При температуре 160 °С в результате разложения лактата серебра на поверхности и в порах носителя формируются мелкие кристаллы серебра. В таких катализаторах селективность процесса составляет 62–68%, а активность поддерживается в течение двух лет.

Увеличение активной поверхности серебра за счёт уменьшения размеров пор носителя приводит к затруднению размещения кристаллов сульфата бария в поровом пространстве, к диффузионному торможению реакции и её переходу из кинетической области во внутреннюю диффузионную область. В результате наблюдается накопление серебра в центральной части гранул. Содержание серебра в порах уменьшается, и вследствие его аккумуляции в центре значительная часть металла локализуется преимущественно на поверхности носителя.

В настоящее время многие компании изменяют форму катализатора и требования к сердечнику-носителю с целью устранения замедления внутренней диффузии. Геометрическая форма сердечника-носителя представлена кольцами толщиной 2–2,5 мм, при этом наряду с крупными порами, обеспечивающими эффективный контакт с серебром, должны присутствовать и мелкие поры. Носитель в указанной геометрии имеет внешний диаметр 6–6,5 мм, внутренний диаметр более 2 мм и высоту 5–7 мм.

Материал должен обладать общей пористостью порядка 50–55% и удельной поверхностью 0,4–0,5 м²/г. Кроме того, он должен быть устойчивым к истиранию, смятию и иметь достаточную механическую прочность.

Испытания катализатора на лабораторной установке с исходной смесью, содержащей 5% (об.) этилена и 5,5% (об.) кислорода, показали, что уменьшение размера пор носителя существенно снижает селективность процесса. Результаты испытаний приведены в таблице 1.

При приготовлении катализатора нами был использован метод пропитки носителя раствором аминного комплекса серебра [8]. Согласно данной методике, нитрат серебра (AgNO₃) взаимодействует с моноэтаноломином, в результате чего первоначально образуется комплекс состава [AgH₃NC₂H₄OH]⁺NO₃⁻, после чего полученный раствор используется для пропитки сердечника-носителя.

При пропитке пористого сердечника-носителя очищенным раствором отработанного оксида алюминия, содержащим аминный комплекс серебра, с последующей сушкой при температуре 80–90 °С на его поверхности формируются мелкокристалли-

basis of silver oxide, lactic acid, silver lactate, and a barium sulfate suspension [7].

The impregnation of the support is carried out under intensive stirring. At 160 °C, as a result of silver lactate decomposition on the surface and in the pores of the support, fine silver crystals are formed. In such catalysts, the selectivity of the process is 62–68%, and the activity is maintained for two years.

Increasing the active surface area of silver by reducing the pore size of the support leads to difficulties in accommodating barium sulfate crystals within the pore space, to diffusion inhibition of the reaction, and to its transition from the kinetic region to the internal diffusion region. As a result, accumulation of silver in the central part of the granules is observed. The silver content in the pores decreases, and because of its accumulation in the center, a significant portion of the metal becomes predominantly localized on the surface of the support.

At present, many companies are modifying the catalyst shape and the requirements for the core support in order to eliminate internal diffusion limitations. The geometric form of the core support is represented by rings with a thickness of 2–2.5 mm; in addition to large pores ensuring effective contact with silver, small pores must also be present. In this geometry, the support has an outer diameter of 6–6.5 mm, an inner diameter of more than 2 mm, and a height of 5–7 mm.

The material must have a total porosity of about 50–55% and a specific surface area of 0.4–0.5 m²/g. In addition, it must be resistant to abrasion, crushing, and possess sufficient mechanical strength.

Catalyst tests in a laboratory unit using a feed mixture containing 5 vol.% ethylene and 5.5 vol.% oxygen showed that reducing the pore size of the support significantly decreases the selectivity of the process. The test results are presented in Table 1.

When preparing the catalyst, we used the method of impregnating the support with a solution of an amine complex of silver [8]. According to this procedure, silver nitrate (AgNO₃) interacts with monoethanolamine, resulting in the initial formation of a complex of the composition [AgH₃NC₂H₄OH]⁺NO₃⁻, after which the obtained solution is used to impregnate the support core.

During the impregnation of the porous support core with a purified solution of spent aluminum oxide containing the silver amine complex, followed by drying at 80–90 °C, finely crystalline sil-

↓ **Table 1.**
Dependence of support properties on catalyst selectivity

Properties of the Support				Properties of the Catalyst			Selectivity, %
Porosity, %	Bulk Density, g/cm ³	Crushing Strength	Specific Surface Area, m ² /g	Specific Surface Area of Silver	Silver Content, wt %	Silver Distribution	
51	0,77	55	1,3	0,18	12,9	In the center	54,4
54	71,5	71,5	1,6	0,21	13,1	Uniform	64,1

ческие частицы серебра. Вместе с ними адсорбируются и промотирующие добавки. Для повышения активности и селективности катализатора рекомендуется использовать в качестве промотора карбонат кальция в количестве 0,001% от массы серебра. В таком же количестве вводится поверхностно-активное вещество — поли(этиленоксид). Кристаллы серебра имеют размер порядка 1,5–1,7 тыс. Å и равномерно распределены по всему объёму поровой структуры сердечника-носителя.

В процессе эксплуатации катализатора его активность постепенно снижалась, что связывалось с агрегацией частиц серебра. В связи с этим были проведены исследования, направленные на подбор структурообразующих добавок. В результате в качестве такой добавки был испытан борат магния, который вводили в количестве 0,002% от массы серебра. Применение борат-содержащей добавки в составе раствора аминно-серебряного комплекса обеспечивает формирование устойчивого коллоидного раствора, способствует уменьшению размера кристаллитов серебра внутри катализатора и улучшает их фиксацию на поверхности носителя. Это приводит к увеличению активной площади серебра, повышению каталитической активности и увеличению срока службы катализатора.

Установлено, что оптимальное содержание серебра в катализаторе составляет 10–13% по массе, что обеспечивает высокую активность, стабильность покрытия и устойчивость структуры.

Результаты экспериментов были получены в лабораторных условиях при следующих параметрах: давление — 20 атм, содержание этилена в смесь — 5,0%, кислорода — 5,5%, объемная скорость — 4000 ч^{-1} . Полученные данные представлены на рисунках 1 и 2, где исследовались катализаторы, приготовленные с добавлением 0,0022% бората магния и 0,001% карбоната цезия от массы серебра. Установлено, что активность и селективность катализаторов, модифицированных оптимальными количествами добавок, превышают показатели ранее применявшихся в промышленности образцов.

Для приготовления серебряного катализатора с кольцевым сердечником-носителем готовят водные растворы нитрата серебра (AgNO_3), карбоната кальция, бората маг-

ner particles are formed on its surface. Promoting additives are adsorbed together with them. To enhance the activity and selectivity of the catalyst, it is recommended to use calcium carbonate as a promoter in an amount of 0.001% relative to the mass of silver. A surface-active agent, poly(ethylene oxide), is introduced in the same amount. Silver crystals have a size of about 1.5–1.7 thousand Å and are uniformly distributed throughout the pore structure of the support core.

During catalyst operation, its activity gradually decreased, which was attributed to the aggregation of silver particles. In this regard, studies aimed at selecting structure-forming additives were carried out. As a result, magnesium borate was tested as such an additive, introduced in an amount of 0.002% relative to the mass of silver. The use of a borate-containing additive in the composition of the amine–silver complex solution ensures the formation of a stable colloidal solution, promotes a reduction in the size of silver crystallites inside the catalyst, and improves their fixation on the surface of the support. This leads to an increase in the active surface area of silver, enhanced catalytic activity, and an extended catalyst lifetime.

It has been established that the optimal silver content in the catalyst ranges from 10 to 13 wt.%, which ensures high activity, coating stability, and structural robustness.

The experimental results were obtained under laboratory conditions at the following parameters: pressure — 20 atm, ethylene concentration in the feed — 5.0%, oxygen — 5.5%, and volumetric flow rate — 4000 h^{-1} . The obtained data are presented in Figures 1 and 2, where catalysts prepared with the addition of 0.0022% magnesium borate and 0.001% cesium carbonate (relative to the mass of silver) were investigated. It was found that the activity and selectivity of catalysts modified with optimal amounts of additives exceed those of industrial samples previously used in production.

To prepare a silver catalyst with a ring-shaped support core, aqueous solutions of silver nitrate (AgNO_3),

→ Рисунок 1.

Зависимость образования и CO_2 от содержания бората магния в катализаторе при температуре 220°C и объемной скорости 4000 ч^{-1} .

- 1 — селективность;
- 2 — количество оксида этилена;
- 3 — содержание CO_2 .

← **Figure 1.**
Dependence of ethylene oxide and CO₂ formation on the magnesium borate content in the catalyst at 220°C and a volumetric flow rate of 4000 h⁻¹.
1 — selectivity;
2 — ethylene oxide yield;
3 — CO₂ content.

← **Рисунок 2.**
Зависимость оксида этилена и CO₂ от содержания карбоната кальция в катализаторе с добавлением 0,002% бората магния при объемной скорости 4000 ч⁻¹ и температуре 220°C.
1 — селективность;
2 — количество оксида этилена;
3 — содержание CO₂.

ния и других функциональных добавок. В реакторе-смесителе на основе раствора нитрата серебра, модифицирующих добавок, влияющих на структуру катализатора, и моноэтаноламина синтезируют аминокомплекс серебра. Полученный комплекс используют для пропитки сердечника-носителя во вращающемся смесителе.

В процессе термической обработки при постепенном повышении температуры до 90°C аминовый комплекс разлагается, вследствие чего поры и поверхность сердечника-носителя покрываются активными центрами серебра. После этого температура снижается до 30–40°C. Готовый катализатор промывают дистиллированной водой при температуре 80–90°C для удаления органических остатков аминового комплекса, после чего проводят пропитку карбонатом кальция. Высушивание полученной катализаторной массы осуществляется при 120°C, затем катализатор упаковывают.

calcium carbonate, magnesium borate, and other functional additives are first prepared. In a mixing reactor, an amine complex of silver is synthesized from the silver nitrate solution, structure-modifying additives, and monoethanolamine. The resulting complex is then used to impregnate the support core in a rotating mixer.

During thermal treatment, with the temperature gradually raised to 90°C, the amine complex decomposes, resulting in the formation of active silver centers on the surface and within the pores of the support core. The temperature is then reduced to 30–40°C. The finished catalyst is washed with distilled water at 80–90°C to remove organic residues of the amine complex, followed by impregnation with calcium carbonate. The catalyst mass is dried at 120°C and subsequently packaged.

→ **Figure 2.**

Dependence of ethylene oxide and CO₂ formation on calcium carbonate content in the catalyst containing 0.002% magnesium borate at a volumetric flow rate of 4000 h⁻¹ and temperature of 220 °C.

- 1 — selectivity;
2 — ethylene oxide yield;
3 — CO₂ content.

Закключение. Проведённые исследования подтвердили, что структурные и химические параметры серебряных катализаторов оказывают решающее влияние на эффективность процесса получения оксида этилена. Установлено, что применение метода пропитки носителя раствором аминного комплекса серебра обеспечивает равномерное распределение активной фазы и формирование мелкокристаллических частиц серебра в поровой структуре. Введение бората магния в количестве 0,002–0,0022% масс. способствует стабилизации коллоидного раствора серебра, снижению размеров кристаллитов и улучшению их фиксации в порах, что повышает активную поверхность металла и увеличивает каталитическую активность. Дополнительное использование карбоната кальция (0,001% масс.) положительно влияет на структурообразование и приводит к увеличению селективности процесса.

Conclusion. The conducted studies have confirmed that the structural and chemical parameters of silver catalysts play a decisive role in the efficiency of ethylene oxide production. It has been established that the impregnation of the support with a solution of the silver amine complex ensures uniform distribution of the active phase and the formation of finely crystalline silver particles within the pore structure. The introduction of magnesium borate in the amount of 0.002–0.0022 wt.% contributes to the stabilization of the colloidal silver solution, reduces crystallite size, and improves particle fixation within the pores, thereby increasing the active surface area and enhancing catalytic activity. The additional use of calcium carbonate (0.001 wt.%) has a positive effect on structure formation and leads to an increase in process selectivity.

Экспериментально подтверждено, что оптимальное содержание серебра в катализаторе составляет 10–13% масс., обеспечивая высокую активность, стабильность покрытия и длительный срок службы. Модифицированные катализаторы демонстрируют более высокие показатели селективности и образования оксида этилена по сравнению с промышленными аналогами, что делает предложенный подход перспективным для дальнейшего внедрения в производство.

Experimental results confirm that the optimal silver content in the catalyst is 10–13 wt.%, which provides high activity, coating stability, and extended catalyst lifetime. The modified catalysts demonstrated higher selectivity and ethylene oxide yield compared with industrial analogues, making the proposed approach promising for future industrial implementation.

Литература

1. Пахомов Н.А., Садыков В.А. Научные основы приготовления катализаторов: введение в теорию и практику. Изд-во Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск, 2011, 262 с.
2. Bhattacharyal I.N., Pradham J.K., Gochhayat P.K. et al. Factors controlling precipitation of finer size alumina trihydrate. *Int. J. Miner. Process.* 2002, vol. 65, p. 109–124.
3. Chen Q., Yin J., Yin Z. Effect of mechanically activated seeds on the agglomeration process of supersaturated sodium aluminate liquors. *Light Metals*, 2007, p. 157–161.
4. Watling H. Gibbsite crystallization inhibition: 2. Comparative effects of selected alditols and hydroxycarboxylic acids. *Hydrometallurgy*, 2000, vol. 55, p. 289–309.
5. Пат. США №4007135. Катализатор для окисления этилена и способ получения оксида этилена. Н. Ризкэлла, С. Пак, Э.Д. Шмитц. Заявл. 25.04.2001. Оpubl. 27.06.2006.
6. Dr. Abdullahi Osman Ali, Adil A. Mohammed, H.M. Abuuznien. Simulation of ethylene glycol production from used ethylene oxide in sterilization of syringes. *World Journal of Engineering Research and Technology*, 2020, vol. 6, Issue 1, 135–144.
7. Fazelia A., Naseria A., Eslamjamal F. Обзор кинетических моделей процессов получения оксида этилена на серебряных катализаторах. *Кинетика и катализ.* 2020, том 61, № 4, с. 549.
8. Габутдинов М.С. Новый промышленный катализатор процесса получения этиленоксида. Диссертация в виде научного доклада на соискание ученой степени кандидата технических наук. Казань. 1995 г. 32 с.

References

1. Pakhomov N.A., Sadykov V.A. Nauchnyye osnovy prigotovleniya katalizatorov: vvedeniye v teoriyu i praktiku. Izd-vo Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoy akademii nauk, Novosibirsk, 2011, 262 с.
2. Bhattacharyal I.N., Pradham J.K., Gochhayat P.K. et al. Factors controlling precipitation of finer size alumina trihydrate. *Int. J. Miner. Process.* 2002, vol. 65, p. 109–124.
3. Chen Q., Yin J., Yin Z. Effect of mechanically activated seeds on the agglomeration process of supersaturated sodium aluminate liquors. *Light Metals*, 2007, p. 157–161.
4. Watling H. Gibbsite crystallization inhibition: 2. Comparative effects of selected alditols and hydroxycarboxylic acids. *Hydrometallurgy*, 2000, vol. 55, p. 289–309.
5. Pat. SSHA №4007135. Katalizator dlya okisleniya etilena i sposob polucheniya oksida etilena. N. Rizkella, S. Pak, E.D. Shmitts. Zayavl. 25.04.2001. Opubl. 27.06.2006.
6. Dr. Abdullahi Osman Ali, Adil A. Mohammed, H.M. Abuuznien. Simulation of ethylene glycol production from used ethylene oxide in sterilization of syringes. *World Journal of Engineering Research and Technology*, 2020, vol. 6, Issue 1, 135–144.
7. Fazelia A., Naseria A., Eslamjamal F. Обзор кинетических моделей процессов получения оксида этилена на серебряных катализаторах. *Кинетика и катализ.* 2020, том 61, № 4, с. 549.
8. Gabutdinov M.S. Novyy promyshlennyy katalizator protsesa polucheniya etilenoksida. Dissertatsiya v vide nauchnogo doklada na soiskaniye uchenoy stepeni kandidata tekhnicheskikh nauk. Kazan'. 1995 g. 32 с.